

Proyecto **CHAGLAG**

Estudio piloto de la enfermedad de Chagas en la zona de Lagunillas

Mayo 2021

PREPARAR LA VIVIENDA PARA SER ROCIADA

1. SACAR AFUERA DE LA VIVIENDA TODAS LAS COSAS, AGRUPÁNDOLAS POR CATEGORÍAS:

- Sacar toda la ropa (ropa colgada, vaciar la ropa de los estantes y roperos) y colocarla fuera de la vivienda, colocando a parte la ropa diaria, ropa interior y ropa de bebé que no se rociarán.
- Sacar afuera los muebles (sillas, mesas, roperos vacíos, estantes, tablonces, etc.) y colocar a un lado.
- Los muebles pesados no se sacan afuera, sin embargo, se colocan en el centro de la habitación, dejando por lo menos 1 metro de espacio entre el mueble y la pared para permitir el rociado.
- Sacar afuera todos los cuadros, posters, almanaques, etc. de las paredes. Sacar todos los colgados. Las paredes deben estar libres de objetos para el rociado.
- Sacar afuera las cortinas para ser rociadas.
- Sacar afuera las camas: catres de madera o troncos, colchones y frazadas. TODO se rociará.
- Sacar a fuera las cajas de cartón, cajas de madera, baúles etc. y vaciarlas.
- Colocar a parte lo que no se rocía y tapar con una frazada:
 - Los juguetes de niños.
 - Los utensilios de cocina (vajilla, ollas, cucharas...).
 - La comida.
 - La ropa diaria, ropa interior y ropa de bebé.

2. LIMPIEZA DE LA VIVIENDA

Una vez la vivienda vacía, **se debe quitar el polvo (y telarañas) de las paredes** interiores, exteriores y entre techo de la vivienda con una escoba.

3. VACIAR LAS COSAS DE LA VIVIENDA

Se **debe vaciar todas las cosas que hay dentro de los dormitorios, cocinas, depósitos, hornos** etc.

4. LOS TROJES

- Se vacían los objetos acumulados en ellos
- Si se puede, se vacía el maíz. Si no, se tapa el maíz con una frazada
- Si hay animales, sacar del troje

6. ALEJAR A LOS NIÑOS

Durante el rociado, los niños y los animales **no deben estar presentes o estar lo más lejos posible.**

7. ALEJAR A LOS ANIMALES

Se debe alejar los animales domésticos de sus corrales, gallineros o nidos.

8. DESPUES DEL ROCIADO

Esperar por lo menos DOS horas (mejor si son 4) después del rociado para devolver las cosas en su lugar y volver a la vivienda. Lo mismo para devolver los animales a sus corrales.

Hay que aprovechar de este trabajo para deshacerse de todo lo que no sirve (botar / quemar los acúmulos de ropa vieja, juguetes viejos y otros) y ordenar su casa de la mejor forma.

Después del rociado, hay que vigilar bien los niños: ellos podrían tocar las superficies rociadas y luego tocarse la cara, boca, ojos, etc. y podría producirse irritaciones. En caso de contacto se debe enjuagar muy bien y con abundante agua. El insecticida no es tóxico para los seres humanos, sin embargo, puede tener efectos desagradables los primeros días, como irritaciones.

